

Déterminants de l'attractivité territoriale de la Région Béni Mellal-Khénifra : Estimation par les équations structurelles

Determinants of the attractiveness of the Beni Mellal-Khenifra: Region: Estimation with structural equations.

Auteur 1: AKDIM Ahmed,

Auteur 2: HOUSNI Said,

Auteur 3: EL ADNANI Mohamed Jallal,

Ahmed AKDIM, (Doctorant en Sciences économiques et gestion)
Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc
Faculté d'Économie et de Gestion
Laboratoire de Recherche Pluridisciplinaire en Économie et Gestion (LARPEG)

Said HOUSNI, (Docteur en Sciences économiques et gestion)
Université ibn Tofail Kenitra
Faculté d'Économie et de Gestion

Mohamed Jallal EL ADNANI, (Enseignant-chercheur)
Laboratoire de Recherche Pluridisciplinaire en Économie et Gestion (LARPEG)
Faculté d'Économie et de Gestion
Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : AKDIM .A, HOUSNI .S & EL ADNANI .M (2025). « Déterminants de l'attractivité territoriale de la Région Béni Mellal-Khénifra : Estimation par les équations structurelles », African Scientific Journal « Volume 03, Num 32 » pp: 1033 – 1053.

DOI : 10.5281/zenodo.17473421
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

L'objectif de papier scientifique est d'explorer et identifier les déterminants de l'attractivité du territoire régional Béni Mellal Khénifra (BMK) et s'arrêter sur les obstacles qui entravent la décision d'investissement et d'installation des entreprises nationales et étrangères ainsi que la pertinence de leur existence sur le territoire en question. Le modèle conceptuel proposé a été à l'aide d'une revue de littérature sur les facteurs déterminants de l'attractivité de la Région BMK. Le recueil des données analysées est assuré à l'aide d'une enquête par questionnaire réalisé auprès des entreprises, étudiants, élus, entrepreneurs et dirigeants des entreprises installées dans la Région BMK. Sur le plan empirique, l'approche Partial Least Square (PLS) a été mobilisée afin de tester le lien de causalité entre les variables explicatives et l'attractivité régionale. De la sorte, les résultats recueillis montrent que les facteurs présentés, notamment, les facteurs de ressources naturelles, de notoriété de marque, de digitalisation de services et d'infrastructures agissent positivement sur l'attractivité de la région BMK. Ainsi, à la lumière des résultats de ce papier, des solutions pourraient être proposées aux décideurs publics, aux entreprises et à l'administration afin d'améliorer l'attractivité territoriale de la Région BMK.

Mots clés : Attractivité territoriale ; Région Béni Mellal Khénifra ; équations structurelles ; déterminants ; SMART PLS.

Abstract

The objective of this scientific paper is to explore and identify the determinants of the attractiveness of the Beni Mellal-Khenifra Region (BMK) regional territory and to focus on the obstacles that hinder the investment and installation decision of national and foreign companies as well as the relevance of their existence in the territory in question. The conceptual model proposed was based on a literature review on the determining factors of the attractiveness of the BMK Region. The data collected and analyzed were presented using a questionnaire survey conducted among companies, students, entrepreneurs and managers of companies established in the BMK Region. Empirically, the Partial Least Square (PLS) approach was used to test the causal link between the explanatory variables and regional attractiveness. In this way, the results collected show that the factors presented; in particular, the factors of natural resources, brand awareness, digitalization of services and infrastructure, had a positive effect on the attractiveness of the BMK region. However, in light of the results of this paper, solutions could be proposed to public decision-makers, businesses and the administration in order to improve the territorial attractiveness of the BMK Region.

Keywords: Territorial attractiveness; Beni Mellal Khenifra Region; Structural equations; Determinants; SMART PLS.

Introduction

Dans un contexte mondial turbulent, caractérisé par des opportunités telle la délocalisation industrielle (Bernard PECQUEUR, 2005) et des crises complexes ; politiques, économiques, sociales et environnementales, des tensions géopolitiques. La croissance mondiale évolue dans un climat plutôt d'incertitude, en particulier, par les retombées des tensions géostratégiques et l'agressivité des compétitions économiques, au centre desquelles ce qu'il est convenu d'appeler la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, des amplifications de flux migratoires et un retour au protectionnisme (Francis Généreux, Juillet 2018), du Brexite et des guerres commerciales et économiques plus agressives réduisant la croissance mondiale. Inscrit dans le préambule de la constitution, le Royaume du Maroc est une économie libérale, qui ne fait pas l'exception et qui se trouve confrontée à d'énormes défis en intégrant la chaîne de valeur mondiale, notamment, une compétition internationale de plus en plus rude pour l'attraction des projets d'investissements mobiles, où les territoires jouent un rôle déterminant dans la configuration productive, ce qui a poussé le Maroc à repenser et bâtir un nouveau modèle de développement durable, inclusif et intégré, qui va permettre au Maroc de réussir sa transition vers les pays à revenu intermédiaire élevé (Jean-Pierre Chauffour, 2018).

Actuellement, la concurrence ne se joue pas uniquement sur le coût des facteurs de production, mais aussi de plus en plus sur des éléments nettement plus qualitatifs comme les compétences humaines, la maîtrise locale des technologies, où les territoires apparaissent de plus en plus comme des lieux privilégiés pour l'organisation des processus de développement et la création de richesses (Claude Courlet, 2009). Le territoire est à la mode, ce n'est pas conjoncturel car les principaux défis auxquels sont confrontées nos sociétés contemporaines comportent une dimension territoriale essentielle. On parle alors de "spatial turn" qui fait du territoire le moment clé des transformations économiques et sociales en cours. En outre, le renforcement de l'attractivité est devenu un impératif pour tous les territoires, au niveau aussi bien local, régional que national où il y a une concurrence acharnée entre territoires pour attirer le maximum des compétences, talents, entreprises, touristes, investisseurs, d'événements et de créer des projets territoriaux. La notion d'attractivité territoriale dépasse largement sa notion classique liée à l'endogène et à l'interne. L'analyse de l'attractivité fait appel à un ensemble de facteurs, notamment, l'attribution des régions, le degré d'intégration économique, la qualification de la main-d'oeuvre, la pression fiscale, la présence d'entreprises innovantes et compétitives, la qualité des biens et services publics, d'infrastructures, des institutions, des réglementations où il y a le respect des principes de Co-construction, Co-animation, de coopération, de

participation, de communication et de solidarité entre les différents acteurs de territoire (RESMINI L, TORRE A, 2011).

L'attractivité territoriale, concept complexe et multidimensionnel, suscite un intérêt croissant chez les chercheurs et les décideurs politiques. Elle désigne la capacité d'un territoire à attirer et à retenir des activités économiques, des investissements, des talents et des compétences. En d'autres termes, il s'agit de son pouvoir d'attraction. Souvent considérée comme un indicateur de performance, l'attractivité est évaluée régulièrement par des organismes internationaux et des cabinets de conseil, qui classent les pays selon leur capacité à offrir un environnement favorable aux entreprises. Les recherches sur l'attractivité territoriale ont mis en évidence l'importance de créer des politiques incitatives pour attirer les investissements. Celles-ci incluent des régimes fiscaux avantageux, la protection des droits de propriété, le développement d'infrastructures de qualité, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et la mise en place d'un environnement propice aux affaires. Les télécommunications, la taille du marché et son taux de croissance sont également des facteurs déterminants. En s'appuyant sur l'analyse de données massives, l'attractivité territoriale permet de comprendre les dynamiques complexes qui façonnent un territoire et d'identifier ses atouts et ses défis. Notre étude portera sur la région de Béni Mellal-Khénifra (BMK), en explorant son degré d'attractivité territoriale. En effet, les régions marocaines, tout en disposant d'un potentiel important, font face à des défis liés à la croissance économique, à l'aménagement du territoire et à la cohésion sociale, en analysant les spécificités de cette région et en s'inspirant des meilleures pratiques internationales, nous proposons d'élaborer un modèle d'attractivité territoriale adaptable à la Région BMK et par la suite aux autres sur l'ensemble du territoire marocain. Face aux défis présentés, la problématique suivante émerge : ***Dans quelle mesure les différents déterminants présentés contribuent-ils à l'amélioration de l'attractivité territoriale de la Région Béni Mellal-Khénifra ?***

Ce travail scientifique vise à trouver une réponse à la problématique présentée précédemment, en procédant par une étude empirique auprès d'un échantillon de 40 personnes dans la Région de Béni –Mellal Khénifra. L'approche hypothético-déductive est plus appropriée pour tester les hypothèses, selon lesquelles les différentes variables présentées exercent un effet positif et significatif sur l'attractivité territoriale de la Région BMK. Les données, collectées suite à un questionnaire électronique auprès des 40 personnes (entrepreneurs, étudiants, élus...), sont traitées et analysées par une modélisation par les équations structurelles (PLS), justifiant les liens de causalités rigoureuses entre les variables de notre recherche scientifique présentée.

Ce papier scientifique est structuré comme suit : une revue de littérature liée à l'analyse des concepts liés aux territoires, l'attractivité territoriale et le développement régional ; par la suite nous présenterons la région BMK comme terrain de notre étude et finalement un troisième point fera l'objet de la présentation des résultats obtenus de cette étude.

I. Revue de littérature et Analyse socioéconomique de la région BMK

1. Revue de littérature et cadrage théorique

Le présent point, consiste à présenter une revue de littérature liée à la problématique analysée avec un objectif de cadrer notre recherche.

1.1. Territoire, une notion complexe à cerner

Les géographes n'ont pas été les seuls à appréhender la notion du territoire, aujourd'hui le territoire est au centre des préoccupations, tant pour les scientifiques, les politiques, mais également pour les acteurs économiques. Le territoire, est un espace dynamique vivant disposant de géographie, de population et des acteurs qui interagissent ensemble en continu entre eux et avec leur environnement et qui est soumis à des influences exogènes et endogènes, ce qui a été évoqué, notamment, par (Caseau,2003 ; Moine, 2006 ; Le Clanche, 2010 ; Cerceau et al., 2014 ; Etienne, 2014.). Plusieurs définitions qui chevauchent, le territoire comme il a été précisé par R. Lajarge (2000), n'est pas un espace ou objet neutre mais un construit de l'ensemble des acteurs qui est en perpétuelle mutation.

1.2. L'attractivité territoriale

Selon Hubert GÉRARDIN et Jacques POIROT (2010), l'attractivité territoriale se définit comme étant la capacité d'un territoire à attirer et à retenir des entreprises, des visiteurs ou des populations. Par ailleurs, c'est la capacité d'un territoire à être choisi par un acteur, un visiteur ou une entreprise comme zone de stabilité et de création de valeur (temporaire ou durable) pour tout ou partie de ses activités.

Pour Milhan CHAZE (2017), l'attractivité territoriale est associée souvent à l'attraction des entreprises, des visiteurs, des investissements et des habitants. Il s'agit d'un levier au service du développement et de la qualité de vie actuelle et future des territoires. Elle vise à attirer et/ou ancrer les différentes parties prenantes internes et externes aux territoires.

Figure N 1. Les origines de la problématique de l'attractivité territoriale

Source : Milhan CHAZE (2017)

1.3. Développement régional

La notion de développement régional, peut-être définie comme un phénomène dynamique avec une évolution permanente dans le temps et dans l'espace des activités des entreprises. Selon BOUSSIF L. et al. (2024), le développement régional est défini comme étant la fourniture d'aides et d'autres formes d'assistance aux régions moins développées économiquement. Le développement régional, c'est donc un ensemble de mécanismes de redistribution géographique des richesses et un renforcement de la demande et du marché intérieur.

Selon Walter Isard (1960) et François Perroux (1969), la notion du développement régional repose sur une vision pragmatique des découpages géographiques et considère la région comme une unité d'observation économique légitimée avant tout par ses caractéristiques politiques ou institutionnelles.

2. Présentation et Analyse socioéconomique de la région BMK

2.1 Bref aperçu sur la région BMK

Sur le plan administratif, la région de BMK comprend cinq provinces : Azilal, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Khénifra et Khouribga, 135 communes dont 16 Municipalités et 119 Communes Rurales. Le chef-lieu de la région est la province de Béni Mellal. La région de Béni Mellal-Khénifra s'étend sur une superficie de 28.374 Km² soit 3,99% du territoire national. Elle est limitée au Nord la région par Rabat-Salé-Kénitra, au Nord-Est par la région Meknès-Tafilalet; au Sud et au Sud-Ouest par la région de Drâa-Tafilalet et à l'Est par les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi.

Avoisinant cinq grandes régions, la Région BMK bénéficie d'un positionnement géographique stratégique au cœur du Maroc, à moins de 3 heures des principaux pôles économiques nationaux (Casablanca, Rabat, Meknès, Marrakech, etc.). Cette région offre un accès privilégié aux marchés nationaux et internationaux, avec un bassin de consommation de plus de 15 millions de personnes dans un rayon de 300 km.

2.2 Analyse socio-économique de la région BMK

Dans notre travail, on se focalise sur trois aspects qui nous semblent très représentatifs de la situation démographique et socio-économique à savoir : la croissance démographique, le taux de couverture médicale et le taux de chômage au niveau national par rapport à la région BMK. Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), la croissance démographique durant la dernière décennie a connu un ralentissement par rapport à 2014 et 2024, avec la poursuite de la baisse de fécondité, ce qui explique directement cette baisse démographique. La région BMK avec un taux de (0,02), se trouve très loin du taux moyen de croissance annuel inférieur strictement à celui au niveau national avec un taux de (0,85) donc dans la position avant dernière.

La région de Béni Mellal-Khénifra dispose d'un patrimoine naturel, culturel et historique important permettant le renforcement de la position économique et la notoriété de cette région. La région de Béni Mellal Khénifra, est un territoire qui assume de par sa position, une fonction centrale d'articulation du premier périmètre irrigué du Maghreb en étendue (le Tadla) et d'un corridor historique où s'insère la route reliant Fès à Marrakech (Nord-Sud, anciennement connue comme Trik Essoltane) qui met en contact des milieux naturels parmi les plus contrastés à l'échelle du pays. Avec un patrimoine naturel (hydraulique et forestier) fortement diversifié, un potentiel agricole de la plaine en cours de reconversion (Béni Amir et Béni Moussa), des opportunités offertes par l'activité minière, ainsi que les grands projets structurants (infrastructures de liaisons et plateformes agro-industrielles et commerciales) et la position de charnière dans le dispositif national. Cette région regorge aussi un patrimoine culturel important assez diversifié et fort significatif, des moussems et des festivals culturels, formant ainsi un levier indéniable de développement dans la région, par leur contribution à la promotion des activités économiques et commerciales génératrices de revenus et d'emplois décents.

La région Béni Mellal-Khénifra dispose de potentialités hydrauliques importantes faisant d'elle le château d'eau du Maroc. Cette richesse est due, d'une part aux eaux de surface offertes par les cours d'eau et les précipitations annuelles, et d'autre part aux différentes nappes phréatiques existantes. Toutefois, cette région se heurte ces dernières années d'une sécheresse jamais vécue, ce qui impacte significativement les potentialités de la région en ressources hydriques.

Tableau 1 : Potentialités hydriques offertes par les différents barrages de la région BMK

Barrage	Province	Cours d'eau	Capacité (Million m3)
BIN EL OUIDANE	Azilal	Laabid	1384
AIT OOUARDA	Azilal	Laabid	4
MY HASSAN IER	Azilal	Lakhdar	263
SI EL MIARI	Beni Mellal	Takhzirt	1,1
AHMED EL HANSALI	Beni Mellal	Oum Er-Rbia	740
AIT MESSAOUD	Beni Mellal	Oum Er-Rbia	13,2
AIN TOURTOUTE	Khénifra	Bhaligrane	0,9
ITZER	Khénifra	Tifitchout	0,7
KASBA TADLA	Khénifra	Oum Er-Rbia	0,1
HASSAN II	Khénifra	Moulouya	400
ZEMRANE	Khouribga	Zemrane	0,6
BENI SMIR	Khouribga	Zemrane	1
MOUILLAH	Khouribga	Mouillah	0,5
TOUILTEST	Khouribga	Touiltest	1
BOUBAGRA	Khouribga	Boubagra	1,8

Source : Auteurs sur la base des données officielles

La région se distingue par rapport aux autres régions du Royaume par un potentiel foncier agricole exceptionnel, cette dernière dispose d'une Surface Agricole Utile (SAU) de près de 1 million d'hectares dont plus de 20% irriguée, offrant des conditions idéales pour une production agricole intensive et diversifiée, en particulier pour les cultures à forte valeur ajoutée. Cette combinaison unique de ressources irrigables et de sols variés positionne la région comme un acteur clé de l'agriculture nationale et une destination privilégiée pour les investissements dans les filières agro-industrielles.

2.3 Infrastructures et projets structurants de développement territorial

La région Béni Mellal-Khénifra dispose d'énormes atouts en ce qui concerne les infrastructures de base, avec un positionnement stratégique en termes d'infrastructures de connectivité modernes (autoroutes, routes, établissements universitaires, aéroport etc..) en évolution. Cette dernière dispose aussi d'une infrastructure éducative en pleine expansion et une infrastructure sanitaire moderne en évolution rapide. La région se positionne comme étant un hub stratégique et cela grâce à une infrastructure de connectivité en plein essor, avec 4400 km de routes, une autoroute opérationnelle et une ligne ferroviaire la reliant à Casablanca, et un projet d'autoroute qui la reliera à Marrakech et à Fès - Meknès. L'aéroport international, avec des vols réguliers vers l'Europe (Italie, Espagne) et des liaisons prévues avec la France, assure l'ouverture de la Région à l'international.

La région se distingue par une infrastructure éducative complète et en constante expansion, répondant aux besoins diversifiés de ses résidents, notamment un bassin de plus de 70000 étudiants et stagiaires contribuant à l'économie régionale dans diverses disciplines. La région compte 2169 établissements préscolaires, dont 201 privés, 913 écoles primaires, dont 253 privées, et 249 établissements secondaires et collégiaux, dont 90 privés. L'enseignement

supérieur est bien représenté avec 3 écoles et facultés d'ingénierie, 26 établissements techniques, dont 20 instituts de l'OFPPPT, la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) et 2 écoles de coding et du digital, ainsi que 4 facultés multidisciplinaires et une faculté de médecine et de pharmacie.

La région propose une qualité de vie et de bien-être pour les résidents et les visiteurs en offrant une couverture de santé complète et en constante amélioration. La région se positionne comme un pôle de développement sanitaire majeur avec des projets ambitieux en cours, notamment la construction d'un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) public associé à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Béni Mellal, ainsi qu'un CHU privé affilié à l'Université de Médecine et de Pharmacie de Cheikh Khalifa. En attendant, la région offre déjà une infrastructure de santé robuste avec 29 établissements hospitaliers, dont 18 cliniques polydisciplinaires, 480 pharmacies, et 140 cabinets de chirurgie dentaire, soutenus par 3500 professionnels de la santé, ce qui rend la région une destination sanitaire par excellence.

3. Analyse empirique des facteurs déterminants de l'attractivité territoriale

Afin de bien cerner les déterminants de l'attractivité territoriale de la Région BMK, nous avons jugé nécessaire de présenter d'abord les différents travaux analysant la même thématique.

3.1 Méthodologie de recherche et détermination du Modèle conceptuel

L'attractivité d'un territoire ou attractivité territoriale est définie comme étant la capacité de ce dernier à attirer et capter diverses activités économiques et différents facteurs de production, autrement dit, c'est la capacité d'un territoire d'attirer des investissements à la fois exogènes et endogènes dans une région spécifique. Le concept d'attractivité est une notion qui a un grand succès dans tous les secteurs, alors lorsqu'on voit l'origine de cette notion elle n'est pas du tout territoriale, puisque le concept né dans les comparaisons internationales (OCDE) pour comparer les différences de performance des pays. Alors que vers les années 1990, on a constaté la montée en puissance de la nouvelle économie géographique, cette dernière va se baser sur l'idée des économies externes d'agglomération né en 1920 avec Alfred Marschal, qui montre que plus on est nombreux plus on est fort et plus on est fort plus on est performant. Hatem (2004), selon lui il identifie cinq grandes approches pour appréhender le concept d'attractivité : une approche par l'image du territoire, une approche par les processus de décision, une approche (macro) par des indicateurs globaux, une approche (méso) par l'offre territoriale différenciée et l'approche (micro).

L'attractivité d'un territoire joue un rôle important dans le développement d'une région, cette attractivité a fait l'objet de plusieurs écrits et études. La région Béni Mellal-Khénifra, en tant qu'un territoire ouvert sur son environnement se trouve face à une concurrence rude et acharnée

pour l'attraction des flux d'investissements nationaux et internationaux (IDE), des entreprises productives, des étudiants, des organisations et des touristes, notre étude se focalise essentiellement sur l'attraction des entreprises avec tous ces formes et natures. Selon Pecqueur et Zimmermann (2004), l'attractivité d'un territoire est définie comme étant Un territoire attractif selon Viceriatetal(2007) et celui qui a la capacité de générer et produire des flux significatifs de déplacement vers ce territoire, alors que Cho(2008) présente l'attractivité d'un territoire comme étant un indicateur global des attributs qui rend ce dernier spécifique et attachant des visiteurs et voyageurs. Courlet et Pecqueur (2013), montrent que la volonté d'un territoire pour attirer les différentes activités économiques et les différents facteurs de production mobiles contribue à la création de richesse et d'entreprises. Quand a Vuignier(2017), il a montré en se basant sur une étude empirique auprès des décideurs d'entreprises que les facteurs liés à la marque territoriale et la notoriété du territoire jouent un rôle indéniable dans l'attractivité des territoires. Dinaoui et El Gnaoui (2022), montrent que l'attractivité territoriale et dite à un ensemble de facteurs fondamentaux aux choix d'installation des entreprises, à savoir les ressources naturelles et physiques spécifiques, ils ont ainsi accepté que les facteurs liés à l'infrastructure et la main d'œuvre ont une influence positive directe sur l'attractivité territoriale pour les entreprises nationales et internationales.

Suite à la présentation de notre revue de littérature sur d'attractivité territoriale, les différentes définitions présentées ne cernent pas tous les travaux théoriques dans ce domaine. Pour cela, d'après les différentes recherches et écrits on peut noter plusieurs déterminants de l'attractivité territoriale.

La sécurité, le système d'éducation, l'infrastructure, la flexibilité, la fluidité des procédures administratives, la réactivité et la justice, l'accès à l'information, les services de santé, le foncier, l'administration avec une bonne gouvernance, la fiscalisation adaptée, l'innovation, la digitalisation, les facteurs matériels comme les ressources naturelles, la situation géographique, forme du territoire, proximité des ressources naturelles et des matières et la créativité.

Tableau 2 : Synthèse des principaux travaux scientifiques sur les déterminants de l'attractivité territoriale

Source : Auteurs sur la base de la revue de littérature

Variables (Déterminants)	Résultat scientifique	Auteurs/année
Ressources naturelles et main-d'œuvre	L'attractivité territoriale peut être expliquée essentiellement par les ressources naturelles (spécifiques)	Dinaoui & El gnaoui (2022)
Infrastructures	Les infrastructures (propreté, écoles, hôpitaux, sécurité, aéroport, autoroute...etc.) Selon ce papier représentent plus de 50% des facteurs principaux dans l'attractivité territoriale	Ricbourg & Fernandez (2018)
Digitalisation des Services/innovation	A l'ère de la mondialisation, la compétitivité territoriales dépend principalement de l'innovation ; Le progrès technologique et la digitalisation des services jouent un rôle primordial dans la séduction des IDE, contribuant à l'attractivité territoriale des pays	EL BAYED.H et SEDRA.D.(2021) Nurbel & Ahamada, (2008)
Situation/position géographique	La proximité géographique favorise l'attractivité territoriale et influence la décision des dirigeants concernant le choix de localisation ; La proximité géographique permet de réduire les coûts de transport et de transaction, favorisant ainsi une diffusion de l'information et l'attractivité territoriale.	Elhasbi et al. (2015) Mendez (2005)
Accès au foncier	L'accès au foncier est parmi les facteurs recensés susceptibles d'exercer une influence positive sur les investisseurs et donc déterminant indéniable d'attractivité territoriale	Guerchouh et Si-Mohammed (2020) Ait Habouche et Mihoub (2016)
Formation académique et professionnelle	La formation des ressources humaines qualifiées est indéniable à l'attractivité des territoires.	Marchesnay et al. (2006)
Accès à l'Information/administration	L'information est l'une des préoccupations essentielles des investisseurs lorsqu'ils ont l'intention d'investir dans un territoire et donc à l'attractivité territoriale, Administration en ligne facilite l'accès aux différents types d'informations sur le territoire de destination, (commerciales ou politiques, publiques privées).	AZUBUIKE (2006) Abu-Shanab(2014)
Main-d'œuvre	L'attractivité territoriale peut être expliquée essentiellement par la main-d'œuvre qualifiée (talents).	Dinaoui & El gnaoui (2022)

Dans ce papier scientifique, nous procédons par des méthodes statistiques afin d'étudier les relations de cause à effet entre les divers déterminants de notre modèle conceptuel dans le cadre de notre recherche scientifique. L'hypothèse générale adoptée par ce papier stipule que les variables liées à l'infrastructure, main-d'œuvre, ressources naturelles, digitalisation/innovation, foncier, formation académique/ professionnelles, position géographique, digitalisation des services et ressources naturelles ont un impact positif important sur l'attractivité territoriale de la région Béni Mellal Khénifra.

3.2 Modèle conceptuel de recherche et hypothèses

Dans notre travail scientifique, nous essayons de présenter et d'évaluer notre modèle conceptuel de l'attractivité territoriale proposé, en examinant les relations entre les différentes variables explicatives (Huit déterminants présentés) et la variable à expliquer (attractivité de la RBMK). La figure n°2 de notre recherche est fondée sur une synthèse des principales théories précédemment présentées pour déterminer les facteurs/variables de l'attractivité de notre recherche et l'élaboration de notre modèle de recherche.

Le schéma présenté dans la Figure n°2 vise à expliquer l'attractivité territoriale des investisseurs en utilisant huit construits différents (présentés dans le tableau N° 5), qui représentent les variables indépendantes telles que le facteur liés à l'infrastructure, la main-d'œuvre, les ressources naturelles, la digitalisation/innovation, le foncier, la formation académique/ professionnelles, la position géographique, la digitalisation des services et les ressources naturelles et la variable dépendante, à savoir l'attractivité territoriale de la Région Béni Mellal Khénifra.

Tableau 3 : Codage des variables de notre modèle scientifique adopté

Variable/Déterminant (Facteurs)	Codification	Type de variable
Ressources naturelles et main-d'œuvre	DIS-Res-Nat	Explicative
Infrastructures	Acc-infras	Explicative
Digitalisation des Services/innovation	Innov-digit	Explicative
Situation/position géographique ;	Sit-géo	Explicative
Facteur foncier	Acc-fonc	Explicative
Formation académique/ professionnelles	Qual-ForcPr	Explicative
Information/administration	Acc-Info	Explicative
Main-d'œuvre	COMP-MO	Explicative
Attractivité territoriale de la RBMK	Attractivité Ter- RBMK	À expliquer

Source : Auteurs

Afin de comprendre la nature des liens de causalité entre les différents déterminants et la variable d'attractivité territoriale de la Région BMK, nous avons adopté une étude empirique à l'aide d'un questionnaire basé sur l'échelle de « Likert à 5 points. Cette opération constitue une étape cruciale en vue de constituer notre modèle de recherche, tel que

Figure 1 : Modèle conceptuel théorique de la recherche

Source : Auteurs sous SMART PLS

La détermination de la nature des liens entre les construits de notre modèle scientifique présenté, consiste à un respect du processus méthodologique confirmé dans le cadre de la conduite des travaux scientifiques en économie et gestion, convenablement aux témoignages de Churchill (1979).

4. Méthodologie de la recherche adoptée

Un travail scientifique nécessite du chercheur une définition adéquate et précise des outils de travail à utiliser, cela en produisant une connaissance crédible et ferme. Pour cela, pour la réalisation de notre production scientifique nous avons opté pour une démarche hypothético-déductive en favorisant une approche quantitative, jugée plus adaptée en raison de son objectivité (Thiétart, 2014).

5. Constitution de l'échantillon d'étude

À propos du déroulement de notre enquête, nous nous sommes reposés sur l'administration d'un questionnaire électronique destiné aux opérateurs économiques, étudiants et élus...Etc., implantés à la Région Béni Mellal-Khénifra. Cette enquête par questionnaire, se justifie par l'obligation de recueillir des données primaires directement auprès des acteurs clés de la région BMK : les opérateurs économiques, les étudiants (en tant que futurs talents et potentiels résidents), et les élus (en tant que décideurs et porteurs de la vision territoriale). La perception, l'expérience et l'attente de ces derniers, engendrent une source d'information incontestable pour identifier les forces et les faiblesses actuelles de l'attractivité territoriale de la région BMK, avec un échantillon représentatif de 40 personnes.

Concernant la mise en place des statistiques descriptives, qui consiste à synthétiser les réponses collectées à travers notre questionnaire en ligne adressé à un échantillon de 40 personnes dans

la Région de Béni Mellal-Khénifra, touchant des intervenants variés (entrepreneurs, étudiants, touristes ...etc.). Ce questionnaire se base sur des réponses adoptant une échelle Likert, tandis que la régulation des systèmes de comportement (REG) utilise une échelle à 5 points (1 = « Pas du tout d'accord » à 5 = « Tout à fait d'accord »).

6. Méthode d'analyse de données adoptée

Le choix de ce papier scientifique d'une Modélisation par équations structurelles (MES) qui est une technique utilisée pour définir les interactions et les liens entre des systèmes complexes (Fernandes, 2012). Cette méthode permet de repérer et d'analyser les relations de causalité entre plusieurs variables latentes représentant des concepts qui ne peuvent pas être mesurés directement par des variables manifestes (VM) (Roussel & al.,2002). Cette méthode est plus appropriée pour vérifier et tester la significativité de nos hypothèses présentées précédemment. L'auteur (Lacroux, 2009) a identifié deux méthodes de modélisation par équations structurelles (MES) permettant d'estimer les relations entre les construits : la méthode LISREL et la méthode PLS (Partial Least Squares). De ce fait, notre travail scientifique recourt à la méthode PLS, elle est utilisée pour l'analyse des variables avec de petits échantillons (observations).

7. Analyse et discussion des résultats

A ce niveau, nous présenterons les conclusions et résultats de notre analyse empirique visant à tester nos hypothèses formulées précédemment dans le cadre conceptuel par le recours à la modélisation par les équations structurelles cette dernière se base sur l'estimation de deux modèles : le modèle de mesure et le modèle structurel.

En se référant à un échantillon de 40 Personnes dans la Région Béni Mellal Khénifra, les données assemblées ont été analysées via Smart PLS, qui consiste à évaluer les liens de cause à effet entre les différentes variables présentés dans le cadre théorique et l'attractivité territoriale de la Région BMK. Dans ce papier, notre analyse est subdivisée en deux compartiments : dans un premier point les statistiques descriptives, en dressant un portrait des perceptions et pratiques observées et dans un deuxième point une analyse structurelle, qui teste les huit hypothèses (H1, H2...H8.).

8. Évaluation et Validation du modèle de mesure

Dans cette étape l'analyse se base sur l'estimation d'un ensemble de critères, en mesurant la fiabilité des items (variables manifestes) en relation avec les variables latentes, en adoptant un ensemble de critères scientifiques.

En se basant sur le calcul des *Loading*, il en ressort qu'il stipule deux items (largement inférieur à 0,7) avec une forte corrélation entre la variable attractivité territoriale de la Région BMK et six autres items à savoir : l'accès à l'infrastructure, l'accès à l'information, disponibilité des

ressources humaines, l'innovation et digitalisation et enfin la formation académique et la formation académique.

- **Les échelles de mesure (Test de la fiabilité et la validité)**

Dans cette étape, notre modèle de mesure (ou externe) consiste à mesurer les liens de causalité entre les construits et leurs indicateurs de mesure (Hair et al, 2022). Pour cela, l'évaluation des éléments clés de notre modèle s'avère nécessaire avec un objectif d'appréciation de la qualité du modèle de mesure. Toutefois, pour éviter les solutions erronées on reposera sur quatre critères : La fiabilité de cohérence interne, la validité convergente, l'unidimensionnalité et la validité discriminante. La cohérence interne est mesurée par le test de Alpha de Cronbach et la fiabilité composite, dont ses valeurs varient dans la plage [0 et 1], Chin (1998). Selon Tenenhaus et al. (2005), une valeur minimale acceptable pour ces critères est de 0,7, d'autres chercheurs (Cooper & Schindler, 2008) ont montré que la valeur de fiabilité est de «0,6 à 0,70 ».

- **La validité des « Loading » et la Cohérence interne**

Dans cette étape, nous analysons les liens de causalité entre les items de mesure et les construits en se basant sur les facteurs Loading (*Outer loadings*), ces derniers varient entre la plage [0 et 1]. Le traitement de données empiriques collectées a produit les résultats suivants :

Tableau 4: Loadings du Modèle de mesure

	Att-Terr-RBMK	Déterminants
ATT-RBMK	1,000	-----
Acc-Fonc	-----	0,544
Acc-Infras	-----	0,877
Acc-infor	-----	0,843
COMP-MO	-----	0,557
Dis-Res-Nat	-----	0,766
Innov-digit	-----	0,859
Qual-ForAcPr	-----	0,710
Sit-géo	-----	0,657

Source : Auteurs sous SMART PLS

Le tableau N4 montre les produits de notre analyse basée sur les équations structurelles appliqué sur nombreux items évaluant les variables de notre modèle de mesure. À ce niveau, il s'agit des charges directes qui correspondent à des coefficients de pondération reflétant la contribution de chaque indicateur à sa variable respective. Pour cela, Hair & al, (2022) propose une valeur supérieure à 0,70 (la littérature scientifique).

Concernant notre travail, les résultats montrent un Alpha de Cronbach supérieur à 0,785 ce qui explique qu'il y a une forte fiabilité des construits de notre modèle scientifique. Dans le même sens, les valeurs de la validité convergente sont alors représentatives, car elles sont supérieures

à la valeur 0,5. Cela donc, confirme l'aptitude d'un construit latent à expliquer la variance de ses items, ce critère est mesuré à travers l'Average Variance Extracted.

9. Ré-estimation du modèle final après ajustement

Dans cette étape, et convenablement aux impératifs de la Modélisation par équations structurelles (MES). Cette dernière, constitue une étape cruciale dans le processus de détermination du modèle structurel adopté par notre recherche scientifique.

Figure 2: Modèle final de notre recherche adopté après ajustement

Source : Auteurs sous SMART PLS

La figure N2 présente les influences réciproques entre l'ensemble des items de notre recherche. Suite au test de validation des items, deux d'entre eux (COMP-MO et ACC-FONC.) ont été éliminés à cause de leurs valeurs qui sont inférieures strictement aux valeurs fixées par les chercheurs précités dans notre littérature de recherche.

Tableau 5: Le test de fiabilité et de validité convergente des variables de notre recherche

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho a)	Composite reliability (rho c)
Déterminants-> Att-Terr-RBMK	0,877	0,912	0,902

Source : Auteurs sous SMART PLS

Le critère d'Alpha de Cronbach reste le plus classique pour évaluer la qualité de notre modèle de mesure. Les liens entre les déterminants présentés et l'attractivité territoriale de la Région BMK, confirment que les items présentés dans notre modèle de recherche sont adéquats et cohérents pour mesurer, avec certitude, cet impact. Pourtant, il s'avère important d'appeler d'autres critères afin d'évaluer la fiabilité des construits. Suite à la suppression des items présentant une faible valeur, les produits présentés par le tableau N5, montrent valeurs significatives supérieures à 0,7 selon (Borroso et al. 2010) contribuant donc à une mesure pertinente.

❖ **Validité discriminante (Critère de Fornell et Larcker)**

Cette validité repose sur aptitude à distinguer les mesures d'une variable à une autre au sein du modèle de recherche scientifique, on parle donc d'une mesure apte à procéder pour une estimation de la validité discriminante du modèle. les liens de causalité (la corrélation au carré), pour les travaux de Tenenhaus et al. (2005) entre les variables latentes doit être inférieure à la variance moyenne extraite de chacune de ses variables.

Tableau 6: Estimation du critère Fornell et Larcker

	Attractivité Ter-RBMK	Déterminants	Average variance extracted (AVE)
Attractivité Ter-RBMK	1,000		0,543
Déterminants	0,798	0,761	

Source : Auteurs sous SMART PLS

Pour tester la validité discriminante, Fornell et Larcker (1981)) ont proposé la variance moyenne extraite (Average Variance Extracted(AVE)), comme critère essentiel d'analyse avec un seuil acceptable supérieur à la valeur 0, 5, afin de confirmé la validité convergente.

Selon l'apport scientifique de chin (1998) la validité discriminante doit être égale ou supérieure au seuil de 0,5. Donc, en se basant sur les travaux scientifiques de Chin et aux résultats de notre tableau présenté ci-dessus, on peut conclure que « l'attractivité de la Région BMK » présente une variance significative en relation avec celle des « déterminants d'attractivité présenté ».

❖ **Test Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT)**

Dans l'objectif de remédier aux imperfections des autres tests pour plus de fiabilité, l'introduction d'un nouveau test dit « HTMT » par des auteurs a vu le jour, dans le souci de mesurer la corrélation entre le construit avec ses indicateurs, présentant donc la validité discriminante du modèle PLS. L'utilisation de ce Test « HTMT » dans notre travail scientifique est intéressant en produisant des résultats importants, ce qui a été prouvé par le test le plus récent de HTMT avec une valeur qui doit être inférieur au seuil de 0,9, ce qui a été vérifié par Franke et Sarstedt (2019).

Tableau 7: Analyse de la validité discriminante des construits

	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
Déterminants <-> Attractivité Ter-RBMK	0,824

Source : Auteurs sous SMART PLS

10. Estimation et validation de la qualité du modèle structurel

Suite à la phase de validation du modèle de mesure, l'étape de l'évaluation du modèle structurel permet au chercheur la possibilité de vérifier empiriquement les hypothèses de recherche. Cela permet de vérifier la corrélation entre le modèle conceptuel global et les variables latentes

endogènes. Le coefficient de détermination (R^2) facilite la compréhension de l'impact de la variable exogène à la prédiction de la variable endogène, ce qui permet la validité du modèle structurel sous PLS.

D'une manière générale, la variation du coefficient de détermination R^2 dépend du champ disciplinaire avec des valeurs comprises entre deux valeurs (0 et 1). Concernant notre modèle, le coefficient de détermination est de valeur R^2 importante.

Tableau 8 : Valeur du coefficient de détermination

	R-square	R-square adjusted
Attractivité Ter-RBMK	0,636	0,626

Source : Auteurs sous SMART PLS

Notre modèle est bon et modéré (Chin, 1998). Ce coefficient (R^2) présente un le seuil minimum acceptable si ce dernier est de valeur de 0,10(Falk et Miller (1992)).

Dans le cadre de l'estimation de la qualité du modèle structurel, les chercheurs utilisent l'effet estimé par la valeur du F^2 . Ce test proposé par les chercheurs, affiche une valeur de F^2 significative avec un grand effet d'après les travaux présentés Cohen (1988).

Tableau 9 : Valeur du f-square

	f-square
Déterminants -> Attractivité Ter-RBMK	1,749

Source : Auteurs sous SMART PLS

11. Test des hypothèses de recherche par effet global

La validation ou le rejet des hypothèses de notre étude se base sur l'estimation des paramètres du modèle, et ce en adoptant la méthode de *Bootstrapping*. Cette validation se base sur le coefficient standardisé (β), l'écart-type (ST. DEV), la valeur T value et la P-value. Les résultats dégagés sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 10: Test de l'Hypothèse de notre modèle conceptuel de recherche

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values	Décision
Attractivité Ter-RBMK	1,000	1,000	0,000	n/a	n/a	Acceptée
Déterminants	0,912	0,902	0,053	17,124	0,000	

Source : Auteurs sous SMART PLS

La probabilité P-Value est égale à 0 (< 5%), d'après les résultats obtenus ci-dessus. Ces valeurs confirment la validité de l'hypothèse H1 c'est à dire que le construit « *Déterminants de l'attractivité territoriale* » représente un impact significativement positif sur le construit « *Attractivité territoriale de la région BMK* ». Ce résultat reste cohérent avec les travaux théoriques présentés dans la littérature précédent, qui stipule que l'attractivité de la Région BMK est liée à plusieurs déterminants.

Conclusion

Cette recherche constitue une tentative visant à présenter un état de l'art sur les concepts de base de cette étude. Par ailleurs, à travers une approche quantitative, nous avons mis en évidence, de manière empirique, les principaux déterminants ayant un impact direct sur le développement de l'attractivité territoriale de la région de Beni Mellal.

En utilisant la modélisation par équations structurelles, cette étude nous a permis de constater, de manière empirique, que malgré des avancées significatives et des acquis notables, l'attractivité territoriale de cette région demeure liée à des déterminants de grande importance.

En effet, notre enquête empirique révèle que l'amélioration de l'attractivité territoriale de la région BMK dépend de six déterminants à savoir : les ressources naturelles, la disponibilité des infrastructures, la digitalisation des services/innovation, Situation/position géographique, la formation académique/ professionnelles, l'accès à l'Information/administration.

Bien que notre enquête empirique ait permis d'obtenir des résultats pertinents et significatifs, elle représente avant tout une tentative d'analyse des déterminants qui influencent le développement de l'attractivité du territoire régional de Béni Mellal Khénifra.

Comme pour toute recherche scientifique, certaines limites peuvent être identifiées. Celles-ci constituent non seulement un point de réflexion, mais aussi une motivation pour mener de futures études plus approfondies, visant à enrichir les connaissances sur cette problématique de grande importance.

Pour aller plus loin, il serait pertinent de renforcer l'analyse par une approche économétrique et d'élargir l'étude empirique en adoptant une méthode mixte plus approfondie. Cette démarche constituerait une continuité logique de notre recherche, permettant d'enrichir les travaux scientifiques existants sur cette problématique et de produire des résultats plus rigoureux et scientifiquement valides.

Bibliographie

- Amel Djellata-Benabderrahmane. (2018). Outil de valorisation des friches urbaines à Alger pour le développement d'une offre d'attractivité territoriale orientée sur la localisation des activités métropolitaines. Thèse de Doctorat soutenue à l'École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme-EPAU.
- AZUBUIKE Abraham. (2006). Accessibility of government information as a determinant of inward foreign direct investment in Africa. *Best Practices in Government Information : A Global Perspective*,
- BELID, A.O. and ECH-CHBANI, A. 2025. Déterminants d'attractivité territoriale des investissements directs étrangers : cas des pays de l'Afrique du Nord et Moyen Orient. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*. 8, 2 (Jun. 2025).
- Chamard, C.(dir.). (2014). Le marketing territorial : comment développer l'attractivité et l'hospitalité des territoires ? De Boeck.
- Claude Courlet. (2009). Projet de territoire : entre recomposition territoriale et cohabitation des activités L'exemple d'El Jadida au Maroc », *Critique économique n° 23*.
- Colletis, G. et Pecqueur, B. (2018). Révélation des ressources spécifiques territoriales et inégalités de développement. Le rôle de la proximité géographique », *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, p. 993-1011.
- Courlet, C. et Pecqueur, B. (2013). L'économie territoriale, Grenoble, PUG, *Revue Organisations & territoires*,23(1-2), 111-112.
- Dinaoui.M & El gnaoui. L (2022). La gestion de la ville et l'attractivité territoriale : cas de la ville de Casablanca, *Revue African Scientific Journal*, 3 (11), pp : 222-242.
- EL BAYED.H et SEDRA.D. (2021). L'innovation : facteur déterminant de l'attractivité territoriale », *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 2 (12), pp : 335–347.
- Gerardin, H.et Poirot, J. (2010). L'attractivité des territoires : un concept multidimensionnel, *Mondes en Développement*, vol. 38, n° 149, pp. 27-41.
- Houllier-Guibert, C-E. (2021). L'attractivité du territoire en tant que stratégie, *Regards croisés sur l'économie*, 2021/1 (n° 28), p. 78-86.
- HOUSNI S. et al. (2022). L'évaluation de la politique d'emploi des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement pour les provinces du Sud du Maroc : Cas de la région Guelmim-Oued Noun, *Revue Internationale du Chercheur* 3(2), pp: 385 -409
- HOUSNI. S, CHEKROUNI. A, AKDIM.A & HASNAOUI.R. (2025). Attractivité territoriale de la Région Guelmim-Oued Noun : une évaluation quantitative par un indice synthétique, *African Scientific Journal*, 03(28), pp: 0860 – 0879.

Maxime RICBOURG et Jean-Claude FERNANDEZ (2018). Détermination des principaux indicateurs d'attractivité d'un territoire, un enjeu fort pour les collectivités.

Melhaoui, R., Moflih, Y., & Snoussi, N. (2025). The Determinants of Territorial Attractiveness: Proposal of a Conceptual Model. *International Journal of Research in Economics and Finance*, 2(7), 16–25. <https://doi.org/10.71420/ijref.v2i7.149>.

OECD. (2025). RETHINKING REGIONAL ATTRACTIVENESS IN THE PORTUGUESE REGION OF NORTE

Pecqueur B. (2005). Le développement territorial : une nouvelle approche des processus de développement pour les économies du Sud. In : Antheaume Benoît (ed.), Giraut F. (ed.). *Le territoire est mort : vive les territoires ! : une refabrication au nom du développement*. Paris: IRD, p. 295-316. ISBN 2-7099-1574-X.

PECQUEUR B., ZIMMERMANN J.B. (2004), « Introduction. Les fondements d'une économie de proximités », dans B. PECQUEUR B., et J.B. ZIMMERMANN, eds, *Economie de Proximités*, Hermès, Lavoisier, Paris.

RESMINI L, TORRE A (2011), « *Competitivita territoriale : determinanti e politiche* ». Franco Angeli, Milan.

Sofiane Toumi . (2009). Facteurs d'attractivité des investissements directs étrangers en Tunisie, 85 (2).

Vladimir A. Polyakov & Irina V. Fomicheva (2022). Express assessment of the investment attractiveness and competitiveness of regional territories. *Journal of regional and international competitiveness*, 3(2), 24. https://doi.org/10.52957/27821927_2022_2_24

Vuignier, R. (2017). La marque territoriale, outil de différenciation pour l'attractivité ? Étude empirique auprès de décideurs d'entreprise. *Gestion et management public*, 6(1), 59-75.